

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

MIGUEL E. SUPREMO, Jr., EdD-FLT

IE-Job Placement Officer/Asst. Professor IV

Province State University

Naval, Biliran Province, Region 8, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.18028580

SIMULA NG AKING TAGUMPAY

Lumaki akong nangangarap na makaahon sa hirap. Bata pa lamang ako'y hinahangaan ko na ang mga seaman, simbolo ng pag-asa at pag-angat ng buhay. Sa kabila ng kahirapan, nagsikap akong mag-aral habang tumutulong sa pamilya sa pamamagitan ng iba't ibang trabaho.

Isang araw, habang nasa dalampasigan, may lumubog na bangka. Walang pag-aatubili, iniligtas ko ang mga pasahero. Sa huli, nailigtas ko silang lahat, ngunit kapalit nito ang malubhang pinsala sa aking paa, isang sugat na tuluyang pumutol sa pangarap kong maging seaman.

Nalugmok ako. Nawalan ng direksiyon, nalayo sa pag-aaral, at nalulong sa bisyo. Dumating pa ang panahong iniwan kami ng aking ama at lalo kaming naghirap. Akala ko'y doon na nagwakas ang aking paglalakbay.

Ngunit isang matandang pilay ang nagpaalala sa akin: "Hindi hadlang ang kapansanan sa taong may dahilan para mabuhay." Mula noon, natutunan kong magsimula muli. Bumalik ako sa pag-aaral, nagsikap bilang iskolar, at tinahak ang kursong edukasyon.

Ngayon, isa na akong guro. Hindi man natupad ang una kong pangarap, natagpuan ko ang mas mahalaga ang maging inspirasyon sa mga batang tulad kong minsang nawalan ng pag-asa. Natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa dami ng pusong iyong napalakas. Ang sugat sa aking paa ay nanatili, ngunit ito ang naging paalala na minsan, ang ating kahinaan ang nagiging daan sa ating pinakamalaking lakas.